

ESTUDO DO MÉTODO CONSTRUTIVO DE PRÉ-MOLDADOS

[Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10204140

Guillermo Arantes Ataidés¹

Murilo Santos Peixoto¹

RESUMO

A construção civil tem evoluído ao passar dos anos, visando facilitar, aprimorar e encurtar o tempo construtivo de uma obra de grande a pequeno porte, o método construtivo utilizando pré-moldados é uma opção a se considerar se deseja, facilidade, rapidez, versatilidade, redução de detritos na obra, entre outros apresentados; Sendo assim o presente artigo apresentara informações sobre a utilização de tal método, e é realizado uma comparação de dois métodos construtivos, que é a alvenaria convencional e o método de pré-moldados, onde é apresentado as qualidades de ambos, onde o foco do trabalho se dá pela comparação com relação a agilidade de ambos. Onde foi realizado uma exemplificação da utilização da alvenaria convencional na prática, demonstrando um exemplo de alvenaria convencional, que não se é possível realizar com pré-moldados, porém, se traz vários benefícios da utilização de pré-moldados, que o tornam bastante atraentes para serem aplicados a sua obra, abordando os resultados obtidos, demonstrando a eficácia do método.

Palavras-chaves: Alvenaria convencional, construção, agilidade.

ABSTRACT

Civil construction has evolved over the years, aiming to facilitate, improve and shorten the construction time of a large to small work, the construction method using precast is an option to consider if you want, ease, speed, versatility, reduction of debris in the work, among others presented; Therefore, the present article will present information about the use of such method, and a comparison of two construction methods is made, which is the conventional masonry and the precast method, where the qualities of both are presented, where the focus of the work is given by the comparison in relation to the agility of both. Where an exemplification of the use of conventional masonry in practice was carried out, demonstrating an example of conventional masonry, which is not possible to do with precasts, however, it brings several benefits of the use of precasts, which make it very attractive to be applied to your work, addressing the results obtained, demonstrating the effectiveness of the method.

Key-words: Conventional masonry, construction, agility.

1.INTRODUÇÃO

O método construtivo pré-moldado, originado por volta de 1905 e creditado ao engenheiro civil Jhon Alexander Brodie na Inglaterra, ganhou destaque pós-guerra devido à necessidade de construção rápida de hospitais, escolas, pontes e residências. No Brasil, sua adoção enfrentou desafios devido ao aumento populacional inesperado, levando ao déficit habitacional e à criação do Banco Nacional de Habitação (BNH). O BNH impulsionou a construção civil, desfavorecendo o uso de pré-moldados, resultando em investimentos em mão de obra não qualificada. Apesar de um período de desinteresse, os pré-moldados foram reintegrados posteriormente, com a criação de canteiros experimentais, embora algumas obras tenham enfrentado problemas de qualidade, levando à

demolição de algumas estruturas devido a custos excessivos de manutenção. (RO ENGENHARIA, 2017).

Porém, é necessário acompanhar a fabricação dessas peças desde sua fase inicial, a fim de contornar problemas que possam prejudicar uma obra. Esse acompanhamento abrange desde a análise do terreno, elaboração de projetos, dimensionamento das peças, dobra das ferragens, conferência das ferragens antes da concretagem, concretagem das peças, seguida pela locação no canteiro de obras, posicionamento das peças em seus respectivos lugares e, por fim, a instalação de placas previamente fabricadas, ou a finalização com alvenaria estrutural (SERRA, FERREIRA E PIGOZZO 2005).

Visando essas informações, é importante destacar a importância de acompanhar todos os processos construtivos durante a utilização de pré-moldados. Apesar de reduzirem significativamente os períodos necessários para a construção da fase estrutural, eles podem apresentar obstáculos que causariam atrasos na obra, estendendo assim essa fase e resultando em um aumento no valor final da obra.

A utilização do sistema “in loco” é comum em construções civis. No entanto, devido à necessidade de encerrar obras rapidamente, evitando impactos ambientais e reduzindo o desperdício de materiais, os pré-moldados tornam-se uma opção a considerar. Como o próprio nome sugere, as peças são fabricadas previamente em fábricas, envolvendo um estudo detalhado de cada peça, desde a análise do projeto até a adequação do detalhamento. Há um controle rigoroso do traço utilizado, exigindo uma resistência inicial elevada para retirar as peças das formas. O transporte é feito de forma adequada até o local de instalação, com um controle de produção especializado e mão de obra qualificada. Embora seja um processo complexo com várias etapas, é altamente promissor (PROTENZA, 2023).

A agilidade, eficiência e qualidade sempre foram requisitos obrigatórios na construção civil. Buscando atender a esses critérios, diversos métodos construtivos foram desenvolvidos para obter resultados mais rápidos e eficazes. Um desses métodos envolve o uso de placas de concreto cimentícias, com o objetivo de substituir a alvenaria convencional no fechamento da estrutura. Essa abordagem visa entregar obras em menos tempo, reduzir o impacto ambiental causado por detritos de obra, garantir a segurança dos funcionários ao evitar o trabalho em altura com andaimes, e permite a remoção significativa do sistema de vigamento. Nesse método, são necessárias vigas apenas onde houver a demanda por lajes, contribuindo para a redução de custos, tempo de construção e o uso de agregados graúdos e miúdos na obra.

Com base nos fatos anteriormente citados, o objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre ambos os métodos, destacando as vantagens e desvantagens de cada um. O intuito é adequar-se aos desafios específicos de cada obra, com foco na busca pela agilidade e qualidade dos serviços prestados.

2.METODOLOGIA

Com base na coleta de dados de artigos e sites relacionados à alvenaria convencional, e no acompanhamento da produção e execução de uma obra que utilizou pré-moldados na cidade de Rio Verde – GO, foram evidenciadas as vantagens desse último método em comparação com ambos. A área de estudo abrangeu galpões comerciais e residências, sendo o estudo dividido em quatro tópicos principais, conforme indicado no fluxograma da Figura 1.

Figura 1: Fluxograma dos tópicos abordados.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

De acordo com o fluxograma apresentado na Figura 1, foi realizado o levantamento relacionado ao método de alvenaria convencional, comparado com o método de pré-moldados.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1.ALVENARIA CONVENCIONAL/PRÉ-MOLDADOS

Seguindo informações coletadas na literatura sobre alvenaria convencional e estudos de campo sobre pré-moldados, é importante destacar que na utilização da alvenaria convencional, um dos métodos mais utilizados no processo de vedação de ambientes, sua execução demanda tempo, recursos e, por conseguinte, gera detritos durante a execução. Dependendo da condução da execução, isso pode acarretar atrasos para a obra.

Segundo o site Pequenas Reformas (2023), um pedreiro assenta de 4 a 10m² de alvenaria em uma etapa de 8 horas trabalhadas, utilizando o tijolo 9x19x19cm (Tijolo Baiano). Essa produtividade pode variar dependendo da altura da parede, espessura dos preenchimentos e da relação de produção de argamassa do servente.

Quando comparamos com a utilização de pré-moldados, especialmente sobre o uso de placas de concreto cimentícias, é possível fazer aproximadamente 80m² de alvenaria por dia, variando de acordo com o tamanho e a altura da parede. Essa estimativa é baseada em dados obtidos através de um estudo de campo em uma obra localizada na Avenida Adão Mota, na cidade de Rio Verde – GO. Nessa obra, foi realizado o fechamento de placas, e o tamanho de um dos vãos laterais foi de 5,81 m de largura por 6,84m de altura, totalizando 39,74m² de alvenaria em cada vão. Ambos os vãos foram instalados em um único dia, totalizando 79,48 m². As placas possuem 8cm de espessura, 125 cm de altura, e o comprimento pode variar de acordo com o vão necessário, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2: Obra com fechamento de placas cimentícias de concreto.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Conforme ilustrado na Figura 2, percebemos a agilidade da construção quando se compara com o método de pré-moldados. Quanto à sua

instalação, ela é realizada em pilares pré-moldados, com uma base de encaixe. Durante esse processo, é deixada uma abertura que funciona como um sistema de travamento de ambos os lados. O pilar é aprumado normalmente, e após o aprumo, ocorre o encaixe das placas por meio de um caminhão Munck, substituindo assim o sistema de alvenaria convencional. A Figura 3 apresenta um pilar produzido para o encaixe das placas e instalado na obra.

Figura 3: Pilar de Encaixe das Placas Cimentícias de Concreto.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

De acordo com a Figura 3, observamos o sistema de travamento. Em relação à vedação dos encaixes das placas, uma camada de PU 40 é aplicada para realizar a vedação das aberturas para os ambientes externos, proporcionando um acabamento para as placas.

Com a utilização de placas cimentícias, é possível reduzir a quantidade de vigas em uma obra, que por sua vez, apenas havendo a necessidade de vigas baldrame e superiores, em locais onde está previsto uma laje, a placa cimentícia que por sua vez, não possui resistência estrutural, sendo utilizada apenas para fechamentos (RO ENGENHARIA, 2017).

Com base nos dados levantados nesse tópico foi possível elaborar um gráfico comparando a produção por metro quadrado dos dois métodos. A Figura 4 apresenta os resultados.

Figura 4: Relação entre alvenaria convencional e pré-moldados.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Conforme o gráfico, é possível realizar 80m² de alvenaria por dia. Além disso, ao trabalhar com uma equipe totalmente especializada no serviço, onde as peças são fabricadas antes de chegarem à obra, a mão de obra fica por conta da empresa contratada. Isso não apenas mantém a obra

organizada, mas também reduz o impacto causado pelos detritos da construção, uma vez que as peças são feitas exclusivamente para cada projeto.

Adicionalmente, ao utilizar esse método, além da produtividade e da consequente redução no tempo de execução, há uma significativa redução nos impactos gerados pelos detritos da obra. Isso ocorre devido à minimização do uso de recursos, que incluem desde agregados miúdos e graúdos até a eliminação do uso de caixarias descartáveis, uma vez que as placas são fabricadas previamente.

3.2 FLEXIBILIDADE CONSTRUTIVA

Segundo Victor, 2020, o processo de alvenaria convencional envolve a utilização de caixarias de madeira, passando por uma sequência de etapas que incluem a locação da fundação, seguida pela armação das vigas, baldrames e pilares. Após essas etapas, inicia-se a instalação da alvenaria convencional, seguida pelas vigas superiores, laje, e assim por diante, até que a obra esteja devidamente concluída. No entanto, esse processo, realizado no local, demanda tempo e recursos, podendo ser mais eficientemente executado pela utilização de pré-moldados. Isso ocorre devido ao fato de as peças serem fabricadas previamente para a obra, sendo apenas instaladas. Essa abordagem economiza todo o trabalho relacionado às caixarias (GONÇALVES *et al.*, 2019). A Figura 4 mostra pilares pré-moldados produzidos na fábrica.

Figura 4: Pilares pré-moldados, realizando o processo de cura. Fonte: Próprio Autor, (2023).

Conforme ilustrado na Figura 4 observamos os pilares executados na fábrica sob medida para a utilização em uma obra específica. No entanto o método de pré-moldados nem sempre será superior ao método de alvenaria convencional, um caso específico é em obras com alto grau de complexidade.

Conforme Grupo Lumis, 2022, em relação à flexibilidade construtiva e praticidade na execução, a alvenaria se destaca em estruturas complexas. Um estudo de campo em uma obra residencial destacou a eficácia da alvenaria padrão ao executar uma marquise semicircular. Essa forma seria desafiadora para pré-moldados devido à sua curvatura, ressaltando uma vantagem da alvenaria convencional. Contudo, essa abordagem pode se tornar obsoleta em termos de praticidade, velocidade, segurança e custo, uma vez que sua execução demanda tempo, especialmente em processos complexos. A Figura 5 ilustra a obra em análise.

Figura 5: Obra Residencial, demonstrando a marquise semicircular.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

Como demonstrado na Figura 5 observamos a obra em formato semicircular o que não seria possível a execução com placas pré-moldadas evidenciando também a necessidade de outros métodos construtivos.

3.3 ESTOCAGEM DE MATERIAIS

A organização é um fator crucial quando se trata de uma obra, incluindo o armazenamento dos materiais e insumos no próprio canteiro de obras. Em muitos casos, o espaço é limitado, o que pode resultar no armazenamento do material fora do canteiro, como exemplificado na Figura 6, onde, em algumas situações, os materiais são despejados na calçada. Esse procedimento pode obstruir a passagem de pedestres, causando inconvenientes, conforme demonstrado.

Figura 6: Agregados depositados na calçada.

Fonte: Britto, 2018.

Com a utilização de pré-moldados, isso não ocorre devido ao fato de não conter materiais graúdos e miúdos em grande quantidade no canteiro de obras. Se houver, é uma quantidade mínima destinada principalmente a pequenos serviços de acabamento. Isso resulta na redução significativa dos detritos gerados em um canteiro de obras, como evidenciado na imagem abaixo, onde se percebe que a obra está em andamento com uma quantidade bastante reduzida de insumos. Isso contribui para a organização e ordem no canteiro de obras, conforme demonstrado na Figura 7, que representa uma obra com uma quantidade mínima de insumos.

Figura 7: Obra de placas cimentícias de concreto.

Fonte: Próprio Autor, (2023).

O uso de pré-moldados se trabalha com uma quantidade mínima de insumos, para serviços de acabamento, contudo, além de contribuir para a organização da obra, não causar danos ao meio ambiente pelo descarte de resíduos (IGLESIA, 2006).

3.4 IMPACTO AMBIENTAL

Devido aos detritos de construção, gerados por uma série de fatores, que vão desde erros durante a execução, perdas de material durante a quebra de tijolos e blocos para instalações, alterações de projeto e superprodução, onde é produzido mais material do que o necessário, como no caso do assentamento de blocos, que frequentemente é descartado logo após. Esses são diversos fatores que contribuem para um impacto ambiental devido aos resíduos da construção civil (CARDOSO, 2022).

Na utilização de pré-moldados, podemos contornar esses problemas, pois as peças são produzidas sob medida para seus respectivos locais, especialmente no caso de placas de concreto cimentícias, que funcionam como alvenaria de vedação e são simplesmente instaladas no local. Isso reduz os danos causados pelos detritos da construção civil, uma vez que as peças são fabricadas previamente, eliminando a necessidade de caixarias, como ilustrado na imagem abaixo. Na Figura 8 ilustra, a construção foi realizada inteiramente com pré-moldados, sendo as peças apenas instaladas em seus respectivos locais (METROFORM, 2023).

Figura 8: Demonstração de obra com placas, devido a utilização de agregados. Fonte: Próprio Autor, (2023).

Conforme ilustrado na Figura 8 verificamos um ambiente limpo e agradável na obra com uso de pré-moldados.

4.CONCLUSÃO

Se adequando ao sistema de placas de concreto cimentícias, tem suas vantagens com relação a alvenaria convencional, porém a depender da obra, é possível que ainda haja a necessidade de utilizar a alvenaria convencional, não a tornando totalmente descartável, devido a sua execução na prática, porém se deseja rapidez, eficiência, e além de tudo apenas presenciar a obra sendo executada, devido a contratação dos serviços de uma construtora, o método de placas é uma ótima opção a se considerar.

Os resultados anteriormente obtidos, foi possível ter uma noção da utilização de ambos os métodos, e assim decidir qual utilizar, pelo seu uso, quando falamos de placas de concreto cimentícias, temos em mente que, executar a obra sem causar danos diretos ao meio ambiente é uma opção bastante atrativa quando pensamos em descarte de resíduos de obra, que são gerados durante a execução, tornando assim um método bastante atrativo quando falamos de construções civis.

REFERÊNCIAS

RO ENGENHARIA, Quando surgiu o concreto pré-moldado? A técnica do concreto pré-moldado foi aplicada em construções modernas na Inglaterra do início do século XX. Porém já se moldava o concreto na antiga Roma, Publicado em 19 de outubro de 2017, Disponível em: *Quando surgiu o concreto pré-moldado? | RO Engenharia*, Acesso em: 25 de julho de 2023.

SERRA, Sheyla Mara Baptista; FERREIRA, M. de A.; PIGOZZO, B. N. Evolução dos Pré-fabricados de Concreto. **Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-Produção em Concreto Pré-Moldado, 1º. São Carlos. Anais... Escola de Engenharia de São Carlos, EESC-USP**, 2005.

Protenza, O que é pré-moldado? E como ele é construído? Protenza Pré-Moldados Protendidos, Publicado em 2023, Disponível em: o que é pré-moldado? E como ele é construído? – Protenza, Acesso em: 03 de agosto de 2023.

Pequenas reformas, quantos metros quadrados um pedreiro assenta de alvenaria? Quantos metros quadrados um pedreiro assenta em oito horas de trabalho com tijolo de oito furos (tijolo baiano)?, Publicado em 2023, Disponível em: [Quantos metros quadrados um pedreiro assenta de alvenaria? – Pequenas Reformas](#), Acesso em: 06 de setembro de 2023.

RO ENGENHARIA, [como são os painéis de concreto pré-moldado?](#), Confira as especificações e características do painel de concreto pré-moldado, 18 de outubro de 2017, Disponível em: [Como são os painéis de concreto pré-moldado? | RO Engenharia](#), 2017. Acesso em: 07 de setembro de 2023.

GRUPO LUMIS, [Alvenaria convencional vs. estrutural: conheça as diferenças](#), Costa Sul, Publicado em 3 de fevereiro de 2022, disponível em: [Alvenaria convencional Vs. estrutural: conheça as diferenças \(grupolumis.com.br\)](#), Acesso em: 15 de setembro de 2023.

JOÃO VICTOR, Execução de alvenaria de vedação: etapas de levantamento, Guia da engenharia, Publicado em 30 de maio de 2020, disponível em: [Execução de alvenaria de vedação: etapas de levantamento – Guia da Engenharia](#), Acesso em 20 de setembro de 2023.

GONÇALVES, Leonardo Silva et al. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ALVENARIA

CONVENCIONAL E ALVENARIA ESTRUTURAL. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 11, p. 2611-2618, 2022.

CARLOS BRITTO, [Calçada obstruída por materiais de construção gera reclamações no Centro de Petrolina; Prefeitura promete enviar equipe de fiscalização, Carlosbritto, publicado em 10 de outubro de 2018, disponível em: Calçada obstruída por materiais de construção gera reclamações no Centro de Petrolina; Prefeitura promete enviar equipe de fiscalização. | Blog do Carlos Britto](#), Acesso em 29 de setembro de 2023.

IGLESIA, TIAGO BORGES. Sistemas construtivos em concreto pré moldado. **Universidade Anhembi Morumbi-São Paulo**, 2006.

LUIZA MOURA CARDOSO, Tudo sobre os Resíduos Sólidos da Construção Civil, SIENGE, Publicado em 12 de setembro de 2022, disponível em: [Tudo sobre os Resíduos Sólidos da Construção Civil – Sienge](#), Acesso em 12 de outubro de 2023.

METROFORM, Sistema construtivo: placas cimentícias. Disponível em: <https://metroform.com.br/blog/sistemas-construtivos-placas-cimenticias/>, Acesso: 23 de novembro de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!